

KEBIASAAN MAKAN BERSAMA DALAM MEMBANGUN KOMUNIKASI KELUARGA

Andin Rusyana, Alisa Amalia Putri, Aulia Ramadhani Indiah Madjid, Dhea Febria Rahman, Yani Achdiani, Sarah Nurul Fatimah

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 00, 2023

Revised March 00, 2023

Accepted March 00, 2023

Available online April 00, 2023

andinrrrr127@gmail.com

alisamaliaputri31@student.upi.edu

auliarramadhani@student.upi.edu

deyy28@student.upi.edu

yaniachdiani@upi.edu

sarahnurulfatimah@upi.edu

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebiasaan makan bersama berfungsi sebagai sarana dalam membangun dan menjaga kualitas komunikasi keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk pola komunikasi, karakter serta dinamika emosional anak. Makan bersama merupakan aktivitas sederhana dengan dampak yang besar terhadap interaksi keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi akademik lain yang relevan serta dianalisis menggunakan analisis isi. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif yang konsisten antara kebiasaan makan bersama dengan berbagai indikator komunikasi dan kesejahteraan keluarga. Keluarga dengan frekuensi makan bersama yang lebih tinggi cenderung memiliki kualitas komunikasi yang lebih baik, seperti keterbukaan, keterikatan emosional dan dialog yang lebih bermakna. Selain frekuensi, kualitas lingkungan makan seperti suasana yang hangat, minim gangguan gawai, dan interaksi aktif juga sangat berkontribusi terhadap kualitas interaksi sosial dan emosional. Secara teoritis, hubungan ini dijelaskan melalui Teori Interaksionisme Simbolik yang melihat makan bersama sebagai

ritual simbolik yang membangun makna kebersamaan dan identitas keluarga, serta Teori Sistem Keluarga yang memandang kebiasaan ini memengaruhi dinamika komunikasi, batas peran, dan pola hubungan secara keseluruhan. Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya meluangkan waktu dan menciptakan kualitas interaksi saat makan bersama sebagai upaya strategis untuk membangun komunikasi yang sehat dan memperkuat keakraban keluarga.

Kata Kunci: keluarga; makan bersama; komunikasi.

ABSTRACT

This research aims to examine how the habit of shared meals functions as a crucial means of building and maintaining the quality of family communication. The family is the primary environment that shapes a child's communication patterns, character, and emotional dynamics. Shared meals are a simple activity with a major impact on family interaction. This study uses a qualitative approach with a literature review method. Data was collected through library research from relevant scientific journals, research articles, and other academic publications, and analyzed using content analysis. The results of the analysis indicate a consistent positive relationship between the habit of shared meals and various indicators of family communication and well-being. Families with a higher frequency of shared meals tend to have better communication quality, such as openness, emotional bonding, and more meaningful dialogue. In addition to frequency, the quality of the dining environment, such as a warm atmosphere, minimal gadget distraction, and active interaction, also greatly contributes to the quality of social and emotional interaction. Theoretically, this relationship is explained through the Theory of Symbolic Interactionism, which views shared meals as a symbolic ritual that builds the meaning of togetherness and family identity, as well as Family Systems Theory, which considers this habit to influence overall communication dynamics, role boundaries, and relationship patterns. Practically, this study emphasizes the importance of setting aside time and creating quality interaction during shared meals as a strategic effort to build healthy communication and strengthen family closeness.

Keywords: family; meal together; communication.

*Corresponding author

E-mail addresses: andinrrrr127@gmail.com alisamaliaputri31@student.upi.edu

auliarramadhani@student.upi.edu deyy28@student.upi.edu yaniachdiani@upi.edu sarahnurulfatimah@upi.edu

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak dalam pembentukan pola komunikasi, karakter, dan dinamika hubungan emosional. Salah satu aktivitas sederhana tetapi memiliki dampak besar terhadap kualitas komunikasi dalam keluarga tersebut adalah kebiasaan makan bersama. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2019 melalui deputi pemberdayaan keluarga Sejahtera, M. Yani, menggagas “Gerakan Kembali ke Meja Makan” sebagai upaya untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga. Makan bersama bukan sekadar aktivitas untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi juga menjadi sarana interaksi yang memungkinkan setiap anggota untuk meluangkan waktu, berbagi cerita, berdiskusi, menyelesaikan persoalan, memberikan dukungan, dan mempererat hubungan emosional. Melalui kegiatan ini, juga dapat mempelajari nilai-nilai etika, komunikasi, dan kebersamaan (Ramadhan & Witono, 2022).

Perubahan gaya hidup akhir-akhir ini semakin berubah, menyebabkan pola interaksi keluarga pun ikut berubah. Di satu sisi, teknologi menawarkan kemudahan komunikasi tanpa batas pesan instan, video call, media sosial. Namun di sisi lain, kualitas kehadiran kita semakin terkikis. (Sherry Turkle, 2017) dalam (Faqrurrowzi, 2025) mengungkapkan dalam bukunya *“Reclaiming Conversation in a Digital World”* menggambarkan fenomena makan bersama dengan tepat: “Kita terhubung lebih sering, namun berbicara lebih jarang. Kita hadir secara digital, namun absen secara emosional.” Meja makan yang dulu menjadi arena diskusi hangat keluarga kini berubah menjadi panggung bagi kepala-kepala yang tertunduk menatap layar. Membuktikan bahwa kurangnya komunikasi antar anggota keluarga (Faqrurrowzi, 2025).

Melihat kondisi tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana kebiasaan makan bersama dapat membangun komunikasi yang hangat, sikap saling menghargai, serta dukungan emosional yang memperkuat struktur dan fungsi keluarga. (Offer, 2013) dalam (Ramadhan & Witono, 2022) menyatakan *“Family meals have been a time for family bonding and communication. Research shows that having frequent meals with family is related to better well-being and positive family communication”*. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penelitian ini berfokus pada beberapa hal penting, yaitu memahami apa yang dimaksud dengan keluarga, serta bagaimana peran serta fungsi pada keluarga dijalankan, menggambarkan bagaimana kegiatan makan bersama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari keluarga, menjelaskan pengaruh kegiatan makan bersama terhadap pola komunikasi antar anggota keluarga, serta menguraikan teori sosiologi yang menjelaskan hubungan antara aktivitas makan bersama dengan dinamika komunikasi dalam keluarga. Seluruh fokus ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan sederhana namun bermakna dalam memperkuat komunikasi dalam keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (*literature review*). Metode ini dipilih untuk menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kebiasaan makan bersama dan keharmonisan keluarga. Data dalam penelitian ini berasal dari literatur sekunder, seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian, buku, dan publikasi akademik yang membahas dinamika keluarga, kebiasaan makan bersama, serta konsep komunikasi dalam keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu membaca, mencatat, dan mengorganisasi informasi dari berbagai referensi yang memenuhi kriteria relevansi dan kredibilitas. Analisis data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*). Proses ini meliputi identifikasi tema-tema utama, pencarian pola antar-literatur, serta penyusunan interpretasi untuk melihat hubungan antara kebiasaan makan bersama dan keharmonisan keluarga berdasarkan temuan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Hasil penelitian ditemukan bahwa kebiasaan makan bersama dalam keluarga berhubungan dengan berbagai indikator positif terkait komunikasi dan kesejahteraan keluarga. Studi yang meninjau praktik makan bersama pada berbagai populasi menemukan bahwa keluarga yang memiliki frekuensi makan bersama lebih tinggi cenderung menghasilkan kualitas komunikasi yang lebih baik, termasuk keterbukaan, keterikatan emosional, dan dialog yang lebih bermakna (Snuggs & Harvey, 2023). Hal tersebut sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa remaja yang lebih sering makan bersama keluarga menunjukkan tingkat hubungan sosial dan harga diri yang lebih kuat dibandingkan mereka yang jarang melakukan makan bersama (López-Gil et al., 2024). Hasil juga menunjukkan bahwa kualitas lingkungan makan, seperti suasana yang hangat, minim gangguan gawai, serta adanya interaksi aktif antar anggota keluarga, memiliki kontribusi penting terhadap kualitas interaksi sosial dan emosional selama makan. Penelitian terbaru memperlihatkan bahwa lingkungan makan yang positif dapat memoderasi dampak

negatif paparan layar di masa kanak-kanak terhadap hubungan sosial pada masa remaja, terutama pada anak perempuan (Harandian et al., 2024).

Pola komunikasi yang muncul selama kegiatan makan bersama juga turut memengaruhi kualitas hubungan keluarga. Komunikasi orang tua yang berorientasi pada dukungan dan respon terbukti mendorong perilaku makan anak yang lebih sehat serta membangun hubungan emosional yang positif, sedangkan komunikasi yang bersifat mengkritik atau menekan justru dikaitkan dengan hasil yang kurang memuaskan (Norton et al., 2023). Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan hubungan konsisten antara kebiasaan makan bersama dan berbagai indikator kesehatan psikososial keluarga. Namun demikian, sebagian besar penelitian yang tersedia masih bersifat cross-sectional sehingga temuan lebih menggambarkan asosiasi daripada hubungan kausal yang pasti (Middleton et al., 2020).

Diskusi

Keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari seorang ayah, ibu, seorang anak atau lebih dalam suatu perkawinan yang di dalamnya terdapat kasih sayang dan tanggung jawab yang mampu berkembang secara fisik, emosional dan mental (Awaru, 2021). Keluarga juga menjalankan fungsi-fungsi penting yang mendasar pada keluarga dan tidak dapat digantikan oleh peran lain agar untuk memastikan kelangsungan hidup individu dan stabilitas sosial. William F. Ogburn mengemukakan terdapat tujuh fungsi keluarga, sebagai fungsi afeksi (kasih sayang), ekonomis, edukatif, produktif, rekreatif, status keluarga, dan religius tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menekankan pentingnya interaksi sehari-hari sebagai sarana pembentukan karakter dan pola komunikasi dalam keluarga. Kegiatan makan bersama dapat dilihat sebagai ruang interaksi rutin yang sangat relevan dalam mendukung fungsi-fungsi tersebut.

Penerapan kegiatan makan bersama dalam keluarga dapat dilakukan melalui pembiasaan yang realistis sesuai kondisi masing-masing keluarga. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kualitas interaksi saat makan jauh lebih menentukan daripada sekadar frekuensi kegiatan. Suasana makan yang hangat, bebas dari gangguan layar, serta memberikan kesempatan yang seimbang bagi setiap anggota keluarga untuk berbagi cerita, terbukti berkontribusi pada hubungan emosional yang lebih baik (Middleton et al., 2020). Komunikasi yang responsif dan tidak menghakimi juga menjadi unsur penting yang mendukung keberhasilan kegiatan makan bersama dalam membangun kelekatan emosional (Norton et al., 2023). Dengan demikian, kegiatan makan bersama dapat dianggap sebagai praktik yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga strategis dalam memperkuat interaksi keluarga.

Temuan empiris menunjukkan hubungan positif yang konsisten. Makan bersama memberikan kesempatan bagi anggota keluarga untuk meningkatkan keterbukaan, memperkuat dukungan emosional, menurunkan potensi konflik, serta memfasilitasi proses pemecahan masalah. Remaja yang secara rutin terlibat dalam makan bersama keluarga memperlihatkan kemampuan komunikasi interpersonal yang lebih baik serta risiko lebih rendah terhadap perilaku negatif (Snuggs & Harvey, 2023; López-Gil et al., 2024). Kualitas lingkungan makan juga terbukti dapat memoderasi faktor risiko tertentu, misalnya lingkungan makan yang suportif dapat mengurangi dampak jangka panjang dari kebiasaan *screen time* (Harandian et al., 2024). Meski demikian, banyak temuan tersebut dihasilkan dari studi korelasional sehingga masih diperlukan penelitian longitudinal dan eksperimental untuk mengonfirmasi hubungan kausal secara lebih meyakinkan.

Hubungan antara makan bersama dan komunikasi keluarga berkaitan dengan beberapa teori sosiologi. Pertama, perspektif Teori Interaksionisme Simbolik yang dikemukakan oleh Mead (1863) dalam (Effendi et al., 2024) kegiatan makan bersama dapat dipandang sebagai ritual simbolik yang membangun makna kebersamaan dan identitas keluarga. Interaksi selama makan tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga mencerminkan simbol-simbol kedekatan dan struktur hubungan antaranggota keluarga. Kedua, teori sistem keluarga (Bowen, 1978) melihat keluarga sebagai sebuah sistem interdependen yaitu perubahan dalam satu aspek seperti makan bersama dapat mempengaruhi dinamika komunikasi, batas peran, dan pola hubungan secara keseluruhan. Kedua teori ini bersama-sama menjelaskan mengapa kegiatan makan bersama merupakan perantara penting dalam menciptakan dan memelihara komunikasi interpersonal dalam keluarga.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa kebiasaan makan bersama tidak hanya relevan sebagai aktivitas harian, tetapi juga sebagai strategi keluarga dalam membangun komunikasi yang sehat. Temuan tersebut memperkuat literatur sebelumnya bahwa ritual keluarga mampu meningkatkan kelekatan, stabilitas emosional, dan rasa identitas kolektif. Namun, kualitas interaksi yang terjadi selama makan menjadi faktor yang lebih memengaruhi dibandingkan dengan hanya frekuensi kegiatan tersebut. Penelitian masa depan perlu memperluas pendekatan eksperimental untuk menguji mekanisme kausal antara makan bersama dan perkembangan komunikasi keluarga secara lebih komprehensif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak dalam pembentukan pola komunikasi, karakter, dan dinamika hubungan emosional. Fungsi keluarga yang mencakup aspek afeksi, edukatif, ekonomis, rekreatif, dan religious menjadi dasar terciptanya lingkungan yang mendukung perkembangan individu. Dalam konteks ini, kegiatan makan bersama muncul sebagai salah satu kegiatan sederhana yang mampu menghidupkan fungsi-fungsi tersebut melalui interaksi langsung yang terjadi di meja makan. Penerapan kegiatan makan bersama dapat dilakukan sesuai kondisi tiap keluarga, baik melalui penjadwalan rutin, menciptakan suasana makan yang hangat dan bebas dari gangguan gawai, maupun memberikan ruang bagi setiap anggota keluarga untuk berbagi cerita dan pengalaman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa makan bersama berpengaruh positif terhadap cara keluarga berkomunikasi. Kebiasaan ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan hubungan antar anggota keluarga. Hubungan antara kegiatan makan bersama dan komunikasi keluarga yang terjalin dijelaskan melalui teori sistem interaksionisme simbolik dan teori sistem keluarga. Kedua teori ini memberikan alasan mengapa makan bersama memiliki dampak berkelanjutan terhadap keharmonisan dan komunikasi keluarga.

Saran

Bagi orang tua dan anggota keluarga, penting untuk menjadikan makan bersama sebagai kebiasaan rutin yang diutamakan bukan hanya dari segi waktu, tetapi juga dari kualitas interaksi yang terjadi. Mengurangi penggunaan gawai, menciptakan suasana yang nyaman, serta memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk berbagi cerita dapat meningkatkan efektivitas kegiatan ini dalam membangun komunikasi keluarga.

Bagi pendidik, konselor keluarga, dan lembaga sosial, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun program edukasi mengenai pentingnya ritual keluarga seperti makan bersama dalam mendukung tumbuh kembang psikososial anak dan remaja. Program penyuluhan dapat difokuskan pada upaya meningkatkan kesadaran orang tua mengenai dampak positif interaksi berkualitas dalam keluarga.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian melalui pendekatan *longitudinal* atau eksperimental agar dapat menguji hubungan kausal secara lebih kuat antara makan bersama dan perkembangan komunikasi keluarga. Penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor budaya, kondisi sosial, serta perbedaan struktur keluarga juga dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika makan bersama dalam konteks masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaru, A. O. T. (2021). *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Bowen, M. (1978). *Family Therapy in Clinical Practice*. United States of America: Rowman & Littlefield Publisher.
- Effendi, E., Fadila, F., Sitorus, K. T., Pratama, T., & Azmi, W. (2024). Interaksionisme Simbolik dan Praktamis. *Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(3), 1088–1095. doi: <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i3.514>.
- Faqrurrowzi, L. (2025). Dialog Bermakna: Memadukan Komunikasi Keluarga dengan Pendidikan Karakter di Era Digital. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 14(1), 1–20. doi: <https://doi.org/10.37755/jsap.v14i1.1784>.
- Harandian, K., Necsa, B., Barnett, T. A., & Pagani, L. S. (2024). Family meal environment differentially conditions the prospective association between early childhood screen time and key social relationships in adolescent girls. *MDPI Journals: Children*, 11(2), 1–15. doi: <https://doi.org/10.3390/children11020145>.
- López-Gil, J. F., Gutiérrez-Espinoza, H., & Manzano-Sánchez, D. (2024). Higher numbers of family meals and social eating behavior are associated with greater self-esteem among adolescents: The EHDLA. *MDPI Journals: Nutrients*, 16(8), 1–12. doi: <https://doi.org/10.3390/nu16081216>.
- Middleton, G., Golley, R. K., Patterson, K. A., Le Moal, F., & Coveney, J. (2020). What can families gain from the family meal? A mixed-papers systematic review. *Appetite*, 15(3), 104725. doi: <https://doi.org/10.1016/j.appet.2020.104725>.
- Norton, L., Parkinson, J., Harris, N., Darcy, M., & Hart, L. (2023). Parental food communication and child eating behaviours: A systematic literature review. *Health Promotion Journal of Australia*, 34(2), 366–378. doi: <https://doi.org/10.1002/hpja.604>.
- Ramadhan, G. & Witono, A. (2022). Komunikasi Antar Pribadi Anggota Keluarga Pada Makan Malam. *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, 9(2), 154–169.
- Snuggs, S., & Harvey, K. (2023). Family mealtimes: A systematic umbrella review of characteristics, correlates, outcomes and interventions. *MDPI Journals: Nutrients*, 15(13), 1–31. doi: <https://doi.org/10.3390/nu15132841>.